

O'G'RILIK JINOYATLARINING TUSHUNCHASI, UNI VUJUDGA KELISH SABABLARI VA USHBU TURDAGI JINOYATLARNI FOSH ETISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Adilov Mirsamad Agzamovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi

Mamatmuradov Doston Sherali o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11353106>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'g'rilik jinoyatlari kelib choiqishi, ularni fuqarolari ning mulkiy huquqlariga salbiy ta'siri, bu kabi jinoyatlarni vujudga keltiruvchi shart-sharoitlar hamda ularga qarshi kurashishning zamonaviy usul va vositalari, shuningdek o'g'rilik jinoyatlarini "issiq izidan" fosh etish bo'yicha olib borilayotgan zamonaviy chora-tadbirlar haqida atroflicha fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: O'g'rilik, mol-mulk, tergov qilish, talon-taroj, keltirilgan zarar miqdori, ob'yektiv mezonlari

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются истоки преступлений воровства, их негативное влияние на имущественные права граждан, условия, порождающие подобные преступления, и современные методы и средства борьбы с ними, а также современные меры по раскрытию преступлений воровства по "горячим следам".

Ключевые слова: Кража, имущество, расследование, грабеж, сумма причиненного ущерба, объективные критерии.

Annotation: This article will thoroughly reflect on the choice of burglary crimes, the negative impact on the property rights of their citizens, the conditions that create such crimes, as well as modern methods and means of combating them, as well as modern measures to expose burglary crimes from the "hot trail".

Keywords: Theft, property, investigation, robbery, amount of damage caused, objective criteria

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng asosiy e'tiborni fuqarolarning shaxsiy mulk daxlsizligini himoya qilishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib oldi. Shu sababli mulkiy jinoyatlarga qarshi kurashishda talon-taroj qilish jinoyatlarini ob'yektiv tomonini o'rganib borish alohida muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, jinoyat tarkibining aynan ushbu tomoniga qarab, talon-taroj jinoyatlari o'zaro farqlanadi. Ob'yektiv tomon jinoyat tarkibining bir elementi hisoblanib, u jinoyat qonunida ko'zda tutilgan ijtimoiy xavfli jinoyatlarning tashqi tomonini ta'riflaydigan xususiyatlardan tashkil topgan bo'lib, u muayyan

tarzda, ma'lum bo'lgan sharoitlarda, joyda va vaqtda amalga oshiriladi. Bunda jinoyat qonuni tomonidan muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkaziladi yoki ularga zarar yetkazilishi uchun real xavf tug'diriladi. Jinoiy va jinoiy jazolanadigan etib shunday harakat tan olinadiki, agarda u irodali xarakterga ega bo'lsa¹.

Insonda iroda har doim o'z ob'yektiv ifodasini maqsadga yo'naltirilgan harakatlarda topa olishi kerak, aksincha u na huquqiy na axloqiy baholanishining predmeti bo'la olmaydi.

Jabrlanuvchining o'g'rilikka nisbatan xarakteri shunda ifodalanadiki, mol-mulk uning xohish-irodasiga qarshi yoki undan qat'iy nazar olib qo'yiladi. Jabrlanuvchi o'z mol-mulki talon- toroj qilinayotganini anglamagan va bunga passiv qarshilik ko'rsatgan, ya'ni aybdor jabrlanuvchining xohish-irodasini e'tiborga olmagan holda mol-mulkni o'g'rilash jabrlanuvchining xohish-irodasidan qat'i nazar amalga oshiriladi.

O'g'rilik harakatining mohiyati shundaki, mol-mulkni talon-toraj qilishda doim bu mol- mulk jabrlanuvchining ixtiyoridan chiqarib olinadi.

Jinoyatning ob'yektiv tomoni tavsifiga o'tsak, JKning 169-moddasi dispozitsiyasida o'g'rilik "o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-toraj qilish" deb belgilanadi. Keltirilgan ta'rifdan ko'rinib turibdiki, o'g'rilik tarkibining ob'yektiv tomonini tavsiflab beradigan xususiyati, talon- toraj jinoyatlarini boshqa shakllaridan farqlaydigan usuli hisoblanadi. O'g'rilik – bu yashirin va shuningdek, o'zganing mulkini zo'rlik kuchi ishlatilmagan faol harakatlar bilan amalga oshirilgan talon-torajdir.

Demak, o'g'rilik ob'yektiv tomondan o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-toraj qilishda ifodalanadi. Yuridik adabiyotlarda o'g'rilik ob'yektiv tomoni zaruriy belgisi sifatida yashirin ravishda talon-toraj qilish yuzasidan tadqiqotchilar yakdillik bilan o'xshash fikr bildiradilar: "Talon-toraj qilishning yashirinligi deganda, jinoyat mol-mulk egasi yoki mol-mulk ishonib topshirilgan yoxud ixtiyorida turgan shaxsga sezdirmasdan yoki mulkdor yoxud mol-mulkning talon-toraj qilinishidan manfaatdor bo'lmagan boshqa shaxslar yo'q vaqtida sodir etilishi tushuniladi".

Bu haqda, 1999 yil 30 apreldagi "O'zgarlar mulkini o'g'rilik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon toraj qilish jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 6-sonli Oliy sud Plenum qarorining 1-bandida jabrlanuvchining

¹ Ашуров, О., & Назирхўжаев, О. (2023). Ички ишлар органлари томонидан қасдан одам ўлдириш жиноятларини фож этишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш самарадорлигини оширишнинг ижобий омилилари. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 205-209.

yoki boshqalarning yo'qligida yoki ular bor bo'lsada, ularga bildirmasdan o'zganing mol-mulkini yashirin talon-toraj qilish o'g'rilik hisoblanishi ko'rsatilgan. Bordi-yu jabrlanuvchi yoki boshqalar mol-mulkining olinayotganligini ko'rgan bo'lsada, lekin aybdor bildirmasdan harakat qilyapman deb o'ylagan bo'lsa, bunday qilmishni ham o'g'rilik deb tavsiflash lozim².

Yashirin talon-toraj qilish deganda, mulk egasi, mulkni qo'riqlash zimmasiga yuklangan shaxs yoki talon-torajda ishtirok etmayotgan boshqa shaxslardan xufyona ravishda sodir etilgan talon-toraj tushuniladi. Fuqarolar ko'z o'ngida sodir etilgan, biroq, ular nazarida aybli harakat jinoiy xarakterga ega emas degan taassurot qoldirsa ham qilmish yashirin talon-toraj hisoblanadi (masalan, shaxs boshqa kishining cho'ntagidan hamyonini olib qo'yadi hamda atrofdagilarga jabrlanuvchini mast bo'lib qolgan qarindoshi ekanligini ta'kidlaydi)".

Barcha holatlarda talon-toraj qilishni yashirin deb hisoblash uchun, o'zaro bog'liq bo'lgan ikkita: ob'yektiv va sub'yektiv mezonni tahlil qilish va baholash lozim. Talon-toraj qilish usulini baholashning ob'yektiv mezonni shundan iboratki, mol- mulkni ochiqdan-ochiq talon-toraj qilish atrofdagi shaxslarning ko'zi oldida sodir etilgan bo'lsa-yu, atrofdagilar buni anglamasa, bu holda qilmish o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-toraj qilish deb hisoblanishi lozim. Agar mulk egasi yoki mol-mulk ixtiyorida bo'lgan yoxud u ishonib topshirilgan shaxs talon-toraj qilish chog'ida hozir bo'lsa-yu, ammo talon-toraj sodir bo'layotganini tushunib yetmasa, shaxsning qilmishi o'g'rilik deb kvalifikatsiya qilinadi.

Jinoyatni sodir etish ob'yektiv mezonlari bahosiga asoslanib, bu yerda talon-torajlikni yashirin deb topishning bir necha usullari mavjuddir. Ulardan birinchisi, amaliyotda ko'proq uchraydigan shakli, ya'ni umuman guvohlar mavjud bo'lmaganda, masalan, qo'riqlanmayotgan tovar-moddiy qimmatliklari ulgurji bazasi omboridan kechasi yoki egasi uyda bo'lmaganda o'g'rlining qulfni buzib o'g'rilashidir. Ikkinchisi, egasi yoki boshqa shaxslar bo'lsa ham, ularga bildirmasdan, yashirin ravishda mol-mulkni talon-toraj qilish, masalan, cho'ntak o'g'riliklari va hokazo. Bunday holatlarda o'g'rilik kamdan-kam holatlarda adashib mulkni oshkora talon-toraj qilish, talonchilik deb topilishi mumkin. Ob'yektiv mezonlarga asoslanib talon-toraj qilish, agar aybdor o'zganing mulkini mulk egasining bevosita o'zidan yoki uning ishtirokida, jabrlanuvchi sodir bo'layotgan jinoiy harakatlarni anglamagan holatda bo'lganida sodir etilsa ham,

² Ашуров, О. (2024). Фирибгарлик жиноятини аниқлаш ва фош этишнинг назарий тушунчалари!. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(1), 61-69.

yashirin deb hisoblanadi³. Va, nihoyat, ushbu mezondan kelib chiqib, sud-tergov amaliyotida aybdor tomonidan hammaning ko'z o'ngida mulkni qonuniy egasi sifatida olishi va boshqa shaxslar ushbu harakatlar noqonuniy xarakterga ega ekanligini anglamagani holda o'zganing mol- mulkini qasddan talon-toroj qilish yashirin ravishda deb hisoblanadi. Bunday holatlar ko'pincha, masalan, temir yo'l vagonidan tovarlar tushirilayotganda aybdor yuk tushiruvchi sifatida kelib qandaydir buyum (quti, qop)ni oladi va o'zining foydasiga egallaydi yoki aybdor vokzal yoxud aeroportda qarovsiz qolgan buyumlarni uning egasi bo'lib kelib, olib ketadi".

Bundan tashqari, o'zganing mulkini ablanuvchining harakatlarini ijtimoiy xavfli va noqonuniy deb anglay olayotgan shaxslarning ko'zi oldida o'g'rilansa, lekin ular ayblanuvchi bilan o'zaro munosabatlari o'rnatilganligi tufayli (qarindosh, do'st, tanishi), o'g'rilikka o'z befarqliligini ko'rsatishsa, bunday o'g'rilik yashirin, deb hisoblanadi.

Talon-toroj qilishni yashirin deb baholashning sub'yektiv mezoni o'g'rining jinoyatda ishtiroki bo'lmagan barcha shaxslardan yashirin holatda, ularni sodir etilgan o'zganing mulkini talon-toroj qilishdan xabari yo'q, degan ichki ishonchi hisoblanadi. Shaxsning o'zi tomonidan sodir etilayotgan talon-torojning yashirin, boshqalarga bildirmasdan sodir etilganligi to'g'risidagi sub'yektiv ishonchi jinoyatning real holatlariga mos keladigan ob'yektiv faktlarga asoslanmog'i lozim. Ular turli xil bo'lishi mumkin: jinoyat sodir etilayotgan joyda hech kimning mutlaqo mavjud emasligi, ob'ektni qo'riqlayotgan qorovulning uxlab yotishi, hech qanday vakolatlar bermagan holda ilk bora uchrashgan shaxsga vaqtincha qoldirilgan mulkni o'g'rilash va hokazo⁴.

Haqli ravishda qayd etganidek, "qilmishning yashirinligini belgilashda uning sub'yektiv mezoni ya'ni, aybdorning o'z qilmishini yashirin sodir etayotganligini anglashi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Aynan ushbu mezon o'g'rilikni talonchilikdan farqlashda asos bo'lib xizmat qiladi".

Shunday qilib, barcha holatlarda o'g'rilikni yashirin deb topishning hal qiluvchi ahamiyati bu holatni aybdorning o'zi tomonidan baholanishi hisoblanadi. Shuningdek, agar aybdor yashirin harakat qildim deb hisoblasa, lekin o'g'rilik fakti kim tomonidandir anglangan bo'lsa ham aybdor harakatlari

³ Ашуров, О., & Искандаров, Н. (2023). Жазони ижро этиш муассасалари тезкор бўлинмалари ва худудий ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ҳамкорлигини ривожлантириш!. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 2(1 Part 2), 217-221.

⁴ Атоев, А. (2024). Firibgarlik jinoyatlariga qarshi kurashishning huquqiy jihatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(4), 141-145.

o'g'rilik sifatida kvalifikatsiya qilinadi. Masalan, transport vositasidagi kissavurlik, agar uni kimdir uzoqdan kuzatib turgan bo'lsa ham shundayligicha qolaveradi. Biroq, agar o'g'ri qilayotgan ishni kimningdir jinoiy harakat ekanligini anglab yetganini bilib qolsa, u o'z harakatlarini to'xtatib, o'g'rilik sodir etilgan joydan yashirinsa, bunda qilmish JK 169-moddasi tegishli qismi va 25-moddasi 2-qismi bilan kvalifikatsiya qilinadigan o'g'rilikka suiqasd qilish hisoblanadi. Agar aybdor xuddi shunday ob'yektiv va sub'yektiv holatlarda, mulkka daxl qilayotganligini uchinchi shaxslar bilib qolganligini sezib qolsa, biroq jinoyatning muayyan holatlaridan foydalanib uni oxirigacha yetkazsa va o'g'rilangan buyumlar bilan yashirinishga harakat qilsa, unda u o'zganing mulkini oshkora talon-toroj qilganlik uchun javobgarlikka tortiladi.

Xullas, o'g'rilikni yashirin deb tan olinishi, jinoyat sodir etilgan usulini ta'riflaydigan ob'yektiv va sub'yektiv mezonlar hisobi bilan amalga oshiriladi. Bunda, ob'yektiv mezon mulkdorning, egasning yoki boshqa shaxslarning ayblanuvchi sodir etilayotgan o'g'rilikka munosabatlarini aniqlashni anglatrsa, sub'yektiv mezonning belgilanishi – bu sodir etilayotgan o'g'rilik faktiga jinoyatchi tomonidan o'z munosabatini aniqlashidir⁵.

Jabrlanuvchining yoki boshqalarning yo'qligida ba'zan, ular bor bo'lsada, ularga bildirmasdan o'ziga tegishli bo'lmagan mol-mulkini yashirincha talon-toroj qilish o'g'rilik hisoblanadi. Shuningdek, jabrlanuvchi yoki boshqalar mol-mulkining o'g'irayotganini ko'rgan bo'lsada, aybdor bildirmasdan harakat qilyapman deb o'ylagan bo'lsa, bunday qilmishni ham o'g'rilik deb tavsiflash lozimligi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining "O'zgaralar mulkini o'g'irlik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-taroj qilish jinoyat ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"ga Qarorining 1-bandida belgilab o'tilgan.

O'zganing egaligida bo'lgan mulkni olib qo'yish o'g'rilikka xos.

Afsuski hozirgi kunda keng jamoatchilik orasida olib borilayotgan profilaktik targ'ibot- tashviqot ishlariga qaramasdan odamlar orasida ayniqsa, yoshlar o'rtasida o'g'rilik jinoyati uchrab turibdi.

Bugungi kunda sud –tergov amaliyoti tizimida talon-tarojning eng ko'p tarqalgan shakllaridan biri bu-o'g'irlik bo'lib, buning asosiy sababalaridan biri, avvalo, tergov amaliyotida sodir etilgan o'g'irlikni ochish, foizlarining unchalik katta emasligi deb bilsak adashmagan bo'lsak kerak, chunki o'g'irlik yashirin

⁵ Ашуров, О., & Усмонов, А. (2024). Кибержиноятлар, уларнинг жамият орасида кенг тарқалган турлари ва уларга қарши курашишнинг ўзига хос жиҳатлари. *Академические исследования в современной науке*, 3(17), 89-93.

ravishda sodir etiladi va bu esa, jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini ancha oshiradi, uning ochilishini qiyinlashtiradi⁶.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasida o'g'rilik tushunchasiga ta'rif berilgan. Unga binoan, o'g'irlik o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilishdir. Ushbu jinoyatning sub'yekti 14 yoshga to'lgan har qanday aqli raso jismoniy shaxs bo'lishi mumkin.

Bosqinchilik, ya'ni o'zganing mol-mulkini talon-toroj qilish maqsadida hujum qilib, hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib yoxud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa - jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mulkni yashirin talon-toroj qilish o'g'irlanayotgan mulkni o'zlashirish, boshqarish, eltib berish yoki saqlash bo'yicha muayyan vakolatlarga ega shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bu qilmish Jinoyat kodeksi 167-moddasi (o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish) bo'yicha kvalifikatsiya qilinadi. Ushbu moddaning birinchi qismi bo'yicha jinoiy javobgarlik faqatgina tashkilot, muassasa va korxonalaridan xodim tomonidan o'g'irlangan mulkning umumiy qiymati eng kam oylik ish haqining besh baravaridan yuqori bo'lganda kelib chiqadi. Aks holda shaxs Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 61-moddasiga muvofiq javobgarlikka tortiladi⁷.

Kissavurlik, ya'ni egnidagi buyum, tilla va tilla bo'lmagan boshqa turdagi zargarlik taqinchoqlari, kiyim, sumka yoki boshqa qo'l yukidagi ashyoni o'g'irlash respublikamizning jinoyat qonuniga yangi kiritilgan og'irlashtiruvchi holatdir. Kissavurlikning ijtimoiy xavfliligi shundaki, birinchidan, bugungi kunda ancha ko'p tarqalganligi bilan, ikkinchidan, aybdor bevosita jabrlanuvchining o'zida turgan mulkni tortib olishi, agar egasi o'z mulkiga suiqasd qilinayotganini payqab qolsa, unga nisbatan zo'rlik ishlatilishi xavfi sodir bo'lishi mumkinligi bilan izohlanadi. Masalaning bir jihati, o'g'rilik sodir etilayotgan vaqtda kiyim jabrlanuvchining qo'lida yoki egnida bo'lishi kerak. Agar aybdor garderob yoki ilgichda osig'liq turgan kiyim cho'ntagidan ashyoni qonunga xilof tarzda topib olsa, kissavurlik tarkibiga kirmaydi. Aksincha, agar sumka yoki qo'l yuki jabrlanuvchining qo'lida bo'lsa yoki jabrlanuvchining o'zida yoki uning yonida

⁶ Ashurov, O. (2024). Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishning dolzarb ahamiyati. *Академические исследования в современной науке*, 3(18), 27-32.

⁷ Ашуров, О. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашишда тезкор-қидирув тавсифининг илмий таҳлилини аҳамияти. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(5), 184-191.

sodir etilgan bo'lsa (masalan, jomadon, sumkani jabrlanuvchi xordiq chiqarish, nimadir sotib olish va hokazo uchun yoniga qo'ygan bo'lsa), yohud bu ashyolar yana yo'lga tushganida uning o'zi bilan birga bo'ladigan bo'lsa, bu holda Jinoyat kodeksi 169-moddasi 2-qismi "a" bandi qo'llanadi.

O'g'rilikni ochiq joyda emas, balki uy-joyga, omborxonaga yoki boshqa xonalarga g'ayriqonuniy ravishda kirib sodir etishning ijtimoiy xavflilik darajasi yuqori. Buni shunday asoslash mumkin. Birinchidan, ochiq joylarda sodir etilganda, talon-toraj qilinishi mumkin bo'lgan mulkning miqdori cheklangan bo'lib, jinoyatchi o'sha yerda borinigina oladi. Uy-joyga, omborxonaga va boshqa xonalarga kirib o'g'rilik qilganda esa, jinoyatchining imkoniyatlari kengayib ketadi. Ya'ni, uyda saqlanayotgan qimmatbaho narsalar, zeb-ziynat buyumlari, jamg'arilgan pullarga egalik qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Ikkinchidan, o'g'rilik ochiq joyda yuz bersa, jinoyatchining imkoniyatlari kamroq, jabrlanuvchining tajovuzdan qutulib qolish sharoiti kengroq bo'ladi. Ya'ni, jabrlanuvchi mulkni o'zida olib qolish uchun qarshilik ko'rsatishi, qochib qolishi, atrofdagilarning yordamiga tayanishi, himoya qilishni so'rab atrofdagi odamlarga murojaat qilishi, sodir etilgan jinoyat yuzasidan tezkor choralar ko'rish uchun ichki ishlar xodimlariga murojaat qilishi mumkin⁸.

Uy-joy, omborxonaga yoki boshqa xonalarga o'g'ri oralaganda esa aksincha: jabrlanuvchi barcha imkoniyatlardan mahrum bo'lib, chorasiz qoladi. Qolaversa, mazkur holatda o'g'rilikdan bosqinchilik jinoyati ham "o'sib" chiqishi mumkin.

Bosqinchilik, ya'ni o'zganing mol-mulkini talon-toraj qilish maqsadida hujum qilib, hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib yoxud shunday zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib sodir etilgan bo'lsa - jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat tomonidan qat'iy narx belgilash imkoniyati yo'qligi sababli talon-toraj qilingan narsalarning qiymatini aniqlashda bir qancha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Shuning uchun talon-toraj etilgan mol-mulkning qiymati shu qilmish sodir etilgan paytda mazkur mintaqadagi o'rtacha bozor narxlari bo'yicha belgilanadi⁹.

⁸ Ашуров, О., & Юлибоев, С. (2024). Ички ишлар органлари томонидан экстремизм билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш мезонлари. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(7), 123-130

⁹ Ашуров, О., & Исмоилов, А. (2024). Экстремизм ва радикализм ғояларига қарши курашишда ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш мезонлари. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(7), 59-69.

Qiymatni belgilashda mol-mulk holati, ishlab chiqarilgan vaqti, yaroqliligi, yaroqlilik muddati, tovar ko'rinishi, shu narsalardan foydalanish imkoniyatlari darajasi va hokazolar e'tiborga olinadi.

Mazkur jinoyatlarni sodir etishdan oldin unga puxta tayyorgarlik ko'riladi. Jinoyatchilar oldindan jinoyat sodir etiladigan joyni (ombor, do'kon, xonadon) yoki hujum uyushtirilishi lozim bo'lgan shaxsni (inkassator, g'aznachi, sotuvchi, qorovul) belgilab olishadi, zarur bo'lganda oldindan qurollarni tayyorlashadi, transport vositalarini hozirlab qo'yadilar, bajariladigan vazifalarni o'zaro taqsimlab olishadi.

O'g'rilik, talonchilik va bosqinchilik jinoyatlari aksariyat hollarda uyushgan guruh tomonidan sodir etiladi. Ko'pincha shunday guruhlar juda turg'un bo'lib, doimiy ravishda qator jinoyatlarni sodir etishlari ham mumkin¹⁰.

Jinoyatchilar jamg'arma va davlat banklariga, do'konlarga, inkassatorlarga hujum qilish uchun maxsus tayyorgarlik ishlarini amalga oshiradilar, korxonalar va muassasalarning ish rejimlarini o'rganadilar. Inkassator va savdo xodimlarining yo'nalishlarini kuzatadilar. Yetarlicha ma'lumot to'plaganlaridan keyin hujum qilish vaqtini va joyini, guruh tarkibini aniqlaydilar, qurol va transport vositasini hozirlaydilar. Orqaga qaytish yo'llarini va talontaroj qilingan mulkni yashirish joylarini belgilab olishadi.

O'g'rilik jinoyat ishlari bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan holatlarga quyidagilar kiradi:

- 1) o'g'irlik jinoyati haqiqatan ham sodir etilganligi;
- 2) o'g'irlik jinoyati sodir etilgan joy (korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning aniq nomi va joylashgan joyi, jabrlanuvchining manzili, vaqti va qo'llangan usuli);
- 3) o'g'irlangan mulk kimga tegishli ekanligi (korxonalar, muassasalar, tashkilot yoki fuqarolar);
- 4) aniq nima o'g'irlanganligi, o'g'irlangan mulkning belgilari, uning soni va narxi;
- 5) o'g'irlik jinoyatini sodir etishda qanday tefcnika vositalaridan foydalanganligi;
- 6) o'g'irlik kimlar tomonidan sodir etilganligi, ishtirokchilar va ularning vazifalari;
- 7) o'g'irlangan mulk kimga byerilgan yoki sotilganligi;
- 8) keltirilgan zarar miqdori;
- 9) o'g'irlik jinoyatining sodir etilishiga olib kelgan sabab va holatlar;

¹⁰ Ашуров, О., & Тўйчиев, У. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан коррупция билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишни такомиллаштиришнинг истиқболлари. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 4(4), 143-152.

10) keltirilgan moddiy zararni qoplash uchun qanday choratadbirlar ko'rish talab etiladi.

O'g'rilik jinoyati sodir etilgan joy va uning manzili jabrlanuvchi, mansabdor shaxslar, qorovul, guvoh, surishtiruv organlari vakillari bergan ma'lumotlarda aniq ko'rsatilgan bo'ladi. O'g'rilik jinoyatining sodir etilishi vaqti, usuli va qanday texnikaviy vositalardan foydalanganligi voqea joyini ko'zdan kechirishda aniqlanadi, shuningdek o'g'irlik jinoyatini tergov harakatlarini o'tkazish davrida aniqlanadi¹¹.

Ijtimoiy munosabatlar tizimida psixologik xususiyatlar bilan bir qatorda o'g'irlik ham hodisa sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, oilada tarbiyaning nomukammalligi, sud tizimining zaifligi, ta'lim tizimidagi kamchiliklar va boshqa salbiy ijtimoiy omillar o'g'irlikni ijtimoiy hodisa sifatida keltirib chiqarishi shubhasiz.

XULOSA

Bugungi kunda o'g'rilik va talon-tarojlik hamda bosqinchilik jinoyatlari kun sayin yoshlar va voyaga yetmaganlar orasida keskin ko'payib bormoqda. Bunday jinoyatlarni oldini olish uchun nafaqat huquq tartibot idoralari hodimlari tomonidan balki butun jamiyat birgalikda kurashsa jinoyatni oldini olishimiz mumkin ayniqsa, ijtimoiy institutlar (bog'cha, maktab, oliy ta'lim, tashkilotlar, va h.k.o) oila va ota- onalar bunga ma'suldiralar. Shuni alohida takidlash kerakki, voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarning profilaktikasini amalga oshirish, huquqbuzarlik sodir etgan voyaga yetmagan shaxslarni jazolashdan afzaldir, ya'ni huquqbuzarliklarning sodir etilishi natijasida fuqarolar, davlat va jamiyat ham iqtisodiy, ham ma'naviy zarar ko'radi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida «Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz» deganlarida farzandlarimizni bolaligidan pokni nopokdan, halolni haromdan farqlashga o'rgatishni nazarda tutadi va yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning quyidagi fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi

¹¹ Якубов, Х. Ш. (2023). психологические особенности оперативно-розыскного мероприятия «Опрос». *образование наука и инновационные идеи в мире*, 25(2), 45-48.

hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlari lozimligini ta'kidlaydi: «Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq» deb ta'kidladilar.

Shunday ekan har qanday jinoyatchilikni oldini olishda va huquqbuzarlikka qarshi kurashishda, avvalo, har bir inson o'z faoliyatini isloh qilishi kerak. Islohotlar avvalo inson ongini o'zgartirishdir. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurash birinchi navbatda oiladagi muhit va ta'lim-tarbiyadan boshlanadi. Nima halolu, nima harom ekanligini farzandlarimizga bobo va momolar, ota-ona va ustozlar o'giti bilan singdirilishi xechkimga sir emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Якубов, Х. Ш. (2023). Психологические особенности оперативно-розыскного мероприятия «опрос». образование наука и инновационные идеи в мире, 25(2), 45-48.
2. Ashurov, O. (2024). Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishning dolzarb ahamiyati. Академические исследования в современной науке, 3(18), 27-32.
3. Ашуров, О., & Усмонов, А. (2024). Кибержиноятлар, уларнинг жамият орасида кенг тарқалган турлари ва уларга қарши курашишнинг ўзига хос жиҳатлари. Академические исследования в современной науке, 3(17), 89-93.
4. Ашуров, О. (2024). Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан фирибгарлик жиноятига қарши курашишда тезкор-қидирув тавсифининг илмий таҳлилини аҳамияти. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(5), 184-191.
5. Якубов, Х., & Рахмонжонов, Х. (2022). Diniy ekstremizm va terrorizm tahdidi. Общество и инновации, 3(2/S), 246-251.
6. Машарипов, Т. Э. (2024). Текшириш учун харид қилиш ва назорат остида олиш тадбирларининг тушунчаси ва аҳамияти. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 4(1), 70-76.
7. Ашуров, О., & Юлибоев, С. (2024). Ички ишлар органлари томонидан экстремизм билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш фаолиятини такомиллаштириш мезонлари. Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(7), 123-130.
8. Якубов, Х. Ш. (2023). Тезкор-қидирув психологиясининг аҳамияти. образование наука и инновационные идеи в мире, 25(2), 38-44.

9. Машарипов, Т. Э. Коррупция билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш бўйича ўтказиладиган тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш.
10. Ашуров, О., & Исмоилов, А. (2024). Экстремизм ва радикализм ғояларига қарши курашишда ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш мезонлари. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(7), 59-69.
11. Ashurov, O. (2024). Voyaga yetmaganlar orasida giyohvandlikka qarshi kurashishning dolzarb ahamiyati. *Академические исследования в современной науке*, 3(18), 27-32.
12. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16-20.
13. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
14. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
15. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.
16. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
17. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.

